

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Linné

7^a

J. Löffel.

1. 10. 38.

Die nimm Kohlenstoffbindung ist Hintstoll
5 wertig.

Begriff Zentralatom.

Kohlensäure: H_2CO_3

Zentralatom:

Hintstoll ist 5 wertig.

Die Kohlensäure ist CO_2 . Die CO_2 Gruppe ist
nimmwertig.

Die abgegeben Zink mit Kohlenstoff.
Es entstand Zinkstoll.

Asphaltpflaster: in der Natur.
 $Na_2CO_3 + 2H_2O$ (Triphosphat).

Goldfeld in Bergbau: Kupferstein und Flanz, in der Natur.
 z. B. " " " " " "

gebundene Kalk in der Natur = Kalkstein. Er wird durch Erhitzen in Kalkstein umgewandelt.
 Kalkstein: $Ca(OH)_2$. Kalkstein reagiert mit Wasser.
 (Kalkstein reagiert mit Wasser).

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

ein Kalkstein reagiert mit Wasser: ein Kalkstein reagiert mit Wasser.

8. 10. 38.

Die übriggebliebenen Zink mit Eisenpulver.
Es entsteht ein bleibendes.

Die übriggebliebenen Zink mit Kalzium.
Zink wird von Kalzium nicht angegriffen.

Die übriggebliebenen Zink mit Eisenpulver.
Zink wird ebenfalls von Eisenpulver nicht angegriffen.

Zink, Zinn und alle Metalle wird von Eisenpulver und Kalzium nicht angegriffen.

Die überoffnen Kugeln mit Kalziumcarbonat
Das Kugeln lösen sich auf und es entsteht
eine grüne Lösung und gelbe Dämpfe.

Dann reißt die grüne Lösung indem man
klopft, bestimmen wir blaue Kristalle,
die genannt sind Kugelnitrat = $Cu(NO_3)_2$.

Kristalle sind Kalzium der Kalziumcarbonat.

Die braunen Dämpfe leiten sich in Luft
leicht ab. Die Gase lösen sich in
Wasser auf. Blaue Lösung weist
rot. Darüber bestimmen wir, daß wir
eine Probe von uns haben. Das Gas ist
das Aufsteigen der Probe.

N_2O_5 ist das Aufsteigen der Kalziumcarbonat.

$N_2 O_5 =$ Pflanzengrunderzeugt.

Dass NO_2 bildet die braunen Dämpfe.
Zinnst bildet sich nicht NO_2 , sondern NO ,
Dass Stickstoffmonoxid (farblos) verbindet sich
mit Sauerstoff.

Nitrate.

Nitrate sind Salze der Salpetersäure.

$Ca (NO_3)_2$ Kalknitrat,

$K NO_3$ Kaliumnitrat,

$Na NO_3$ Natriumnitrat.

Die wichtigsten Salpetersäure gebende Erze.
Kohle und organische Stoffe. -

Kaliumnitrat mit Braunkohle usw.

nicht reine reigt. Es enthalten sich
Wasserstoff. Auf diese Art kann man
Wasserstoff festhalten.

Nitrate sind Wasserstoffgemische.

Beim Zerfall des Ammoniums tritt

Ammoniak (NH_3) aus.

Es entsteht auch bei der Luftgasfabrikation.

Bei der trocknen Destillation des Kohls entsteht

Ammoniak.

Die Interaktion:

Ammoniakgas

und Ammoniakwasser.

25. 10. 38.

Springbrunnenversuch.

Ammoniakgas (NH_3)

Ammoniakwasser

Zündkerze

1. Ammoniakgas wird gering von Wasser aufgenommen.

2. Ammoniakwasser reagiert alkalisch.
Ammoniakwasser ist eine Base.

Neutralisiert man Ammoniak durch eine Säure und stellt ein Salz.

Diffusion ist Zerkleinerung der Moleküle in Lösung. Formen heißt Blauwasser.

z. B. "0 56" Form.

2. 11. 1938

Zur Ammoniakwasser sind "0 Gb" Form.

Ammoniakwasser schreibt man
N Gb 4. 0 Gb.

Die N Gb 4 Görge ist die Ammonium =
görge. Deshalb nennt man sie Ammoniak-
wasser Ammoniumhydroxyd. Ammonium =
hydroxyd kann in Konzentrierter Form
nicht bekommen.

Natrium und Kalium kann in als Metall
auftreten. Mit der N Gb 4 Görge kann in
das nicht. Die N Gb 4 Görge ist das

Ammonium - Kation.

Metall + Kupfer gleich Legierung.

Die Legierungen mit Kupfer nennt
man Anodogen. Es gelingt mir sie

Ammoniumamalgam zerfällt.

Diese Legierung heißt

Katodamalgam.

Diese Legierung bringt in eine Kathoden-
lösung. Es untersinken Wasserstoffbläschen.

Das Amalgam zerfällt in

Ammoniak

und Wasserstoff.

Zinnfilber bleibt übrig.

Darüber in Form eines Formel:

hier geben:

8. 11. 38.

Wenn ich Ammoniumhydroxyd mit dem wasserhaltigen Äther zusammenbringe, so färbt sich rot.

z. B.:

- Ammoniumhydroxyd + Kupferchlorid = Ammoniumkupfer
- " + Kupfernitrat = Ammoniumkupfer
- " + Kupferacetat = Ammoniumkupfer

Wichtig:

Zuf. übergeben Kupferchlorid mit Kupfernitrat und wasserhalt. Äther zusammenbringe rot. Das Wasser ist mit grünem Kupfernitrat bedeckt. Zuf. lange weiße Dämpfe auf und wenn ich Licht einwirken lasse werden die

weißen Dämpfe weißlichgelblich werden. Die Dämpfe mischen sich mit Äther und es ent-
steht eine Kupferchlorid. Äther färbt sich
dabei rot. Das weiße Gas unterfällt die Wasser
bräunung nicht.

Das Formeln:

NO nennt man Stickoxyd.

Formeln dazu:
 $2 N_2H_4 + O_2 + H_2O = (N_2H_4)_2 + 2 H_2O$
 $N_2H_4 + O_2 + H_2O = N_2H_4O + H_2O$

15. 11. 38. Kalgeterförmigkeitsfallung.

Vorlauf:

Kaliumkalgeter wird mit Kalzen =
höherer Sulfatförmig übergeben.

Formel:

Gegebene Menge Kalgeter:

Der im Kalzen werden Kalgeter auf diese
Weise hergestellt. 1914 kann man man
feststellen: Die Kalgeterförmigkeitsfallung
mit der Luft.

Die Kalgeterförmig gibt Sauerstoff ab:

Reaktionen des Talgesterförsen.

1. Ätznatron werden braun.
2. Entwickelung von Kohlenstoff.
3. Entigotindter werden mit Talgesterförsen übergossen und dann refigzt.

Entigotindter wird mit Talgesterförsen untersucht.

Neben dem Ätznatron spielt Kalifalgtar eine große Rolle. Er ist sehr teuer und wird zur Darstellung von Ätznatron benutzt.

Konsumtionsfalgtar = Kalifalgtar.

Die Talgesterförsen gewinnt aus dem Prozess aus. 22. 11. 38.

Wie verhält sich Toluolnitril gegenüber
dem Metall?

Toluolnitril gibt Nitrostoff ab. Ein weißes
Oxydium.

Wenn wir Kugeln mit Toluolnitril be-
handeln, bekommen wir Hidrogen, einem
Abfallstoff.

Kurz:

Wie überprüfen das mit Toluolnitril
bekommen einem Abfallstoff, sondern Hid-
stoffoxydation. Ein Toluolnitril bildet
Nitrat unter Entwicklung von Hidstoff-
oxyd. Das Ergebnis ist ein Nitrat.

Wenn in ein Nitrat reife, zufallen
ein weites. Ein find nicht beständig. Ein
zufallen unter Luft und Abgabe von
Hidstoffoxyd.

ein wichtiges Nitrat ist

Ammoniumnitrat NH_4NO_3 .

Ammoniumnitrat ist ein wichtiges Düngemittel, weil der Boden den Stickstoff braucht.

Ammoniumnitrat explodiert.

Wenn ein Ammoniumnitrat explodiert, bekommt man inf:

Stickstoffoxid.

Stickstoffoxid wirkt giftig wie Carbonstoff.

Es der Stickstoff wirkt es bestäubend.

Kohlensäure zur Erstellung des Steingutes.

Kohlensäure + Stein + Goldschmelze.

Es bilden sich Gase und das Kohlensäure.

Nitrozaldehyd reguliert auf Initialzündung
 beim Nitrozaldehyd reguliert mit Wasser nicht
Ammonium Gas.

29. 11. 38.

Ammoniumgasentwicklung im Lumen.

- Stickstoff wird aus der Luft und Sauerstoff
aus dem Kohlenstoff gewonnen.
Luft (1/5 Vol. Sauerstoff, 4/5 Vol. Stickstoff) wird
über glühenden Kohle in Flaschen geleitet.
Sauerstoff wird abgenommen und es bildet
sich
Kohlensäure und Stickstoff wird frei:
 $\text{C} + \text{O} = \text{CO}$

- Jetzt leitet man Sauerstoff über glühenden
Kohle: $\text{C} + \text{H}_2\text{O} = \text{CO} + \text{H}_2$

Kohlenoxyd + Sauerstoff.

Man misst das Kohlenoxydgas durchbestimmen.
Alpbestimmung von Kohlenoxyd aus dem vor-
setzlichen Gasgemenge. Man oxydirt das
Kohlenoxyd mit Sauerstoff in der Au =
verfuhrt von Kontaktform und 25 Atmosph.
großen Druck. Es bildet sich Kohlendioxyd und
Sauerstoff wird frei:

Es bleibt nur noch Stickstoff u. Sauerstoff
übrig. (Diel 1 Mol. Stickst. kommen 3 Mol. Sauerstf.)

6. 12. 38.

Der Druck wird bis zu 200 Atmosph. verhöht,

500° Fanger und Aunenverfuhrt von Kontaktstuf =
stanz. Es gibt es aus Stickstoff und Sauer =

stoff Ammoniak. In Luina wird fruchtbarlich
Ammoniumsalz fruchtbarlich. Luina nimmt
gibt es dem Stickstoff.

Es bildet sich Calciumcarbid:

Das erhaltene Carbid wird weiter zermalen.

Man läßt man reinen Stickstoff über das Carbid unter Aussparung von Verunreinigungen:

(als flüssiger / Stickstoff (Reinigungsmittel).
Luft. Löss =
verunreinigen)

Im Reinstick wird reiner Gasstoff zusammen.

(Reinigungsmittel).

Gasstoff

10. 1. 39.

Kohlenstoff.

Kohlenstoff kommt in der Natur

1. Kristallin vor:

Diamant und Graphit. Beide vor:
kommen vor.

2. amorph Kohl:

Steinkohl, Braunkohl, Ruß.

Steinkohl in geschlossener Art vor liegt. Er
entsteht aus Lebewesen und Tiere bleibt zuerst.

Steinkohl wird im Abbau (Lebewesen) gebildet. Anthrazit ist die beste Steinkohl.

Braunkohl wird im Natur gebildet.

Er entsteht aus der Erde.

Bestimmung des Kohl:

Abbau wird im Natur gebildet?

1 Gramm Kohle wird jedes Jahr abgebaut

nimm Romm von 22, 4 Liter nimm.

22, 4 l nimm 44 g

1 l nimm 1, 9 g

1 l Luft nimm 1, 2 93 g. Sauerstoff ist also
schwerer als Luft.

Die wichtigsten Sauerstoffarten. Siehe gebräuchlich
wie Carbonate (Kalk, Kreide, Marmor, Kalkstein-
stein). Salze der Sauerstoffe heißen Carbonate.

14. 1. 39.

Sauerstoff ist schwerer als Luft (Luzen gehen zuerst
unter aus). - Man kann Sauerstoff wie Wasser
auffangen.

Wie entsteht CO₂ in Kalksteinsäure:

Das wichtigste Kalksteinlager ist die Tote:

Die Tote Kalksteinlager ist Kalstein. Dort befinden
sich große Kalklager.

Dreifallspez: $\text{CaCO}_3 \cdot 24 \text{H}_2\text{O}$.

Im Holzbock, zuvor in konzentrierte Sulfur-
säure getaucht wird, wird sofort gefärbt. Es findet
eine Verdickung statt.

24. 1. 39.

Zylinder mit konzentrierter Sulfur-
säure über-
gossen, wird sofort gefärbt. Es findet ebenfalls
eine Verdickung statt.

Gebrannter Kalk wird mit Wasser übergossen.
Der Kalk wird gelöst. Es entsteht Kalkmilch.
Wenn in Kalkmilch filtrieren entsteht Kalk =
weißes.

Kalkwasser: Ca(OH)_2 . Kalkwasser reagiert beispielsweise mit Indikatoren blau. Seine Farmindegen von Licht
müß ein Stinkpflanz von Kalk entstehen:

31. 1. 39.

In der weißen Hintropfblase versetzt sich grünliches
Kalkferrit:

Wenn man Kalkmilch mit Säure versetzt, so =
folgt man weißer Mörstel:

Kalkmilch

Mörstel zieht sich schon aus der Luft heraus.

Wenn in stark weißer Kalkmilch einige
Tropfen Essigsäure zugegeben werden,
so färbt sich gelblich:

weil Kalk in Essigsäure
ist in Essigsäure löslich.

Kalkmilch läßt sich leicht zusammendrücken.

Bei 0° sind es 36 at.

Bei 31° " " 43 " .

Wenn man ebenfalls von 31° die Verflüchtigung
versuchen will, gelingt sie nicht. 31° ist die

Arktische Temperatur und 73 Atmosphären sind
im Arktischen Trink.

Lassen wir das Kohlendioxid nicht fließen, dann mit=
Haft nun unverantwortliche Költe. Ein paar mit =
in dem Gas verbrannt bläuen. Es mit Haft Kohlen =
ein paar. Es ist als Wasser verbrannt.

Wasser für Kohlendioxid:

1. Kohlendioxid gibt Wasser ab,
2. nun Flammen gibt mit.

Wenn in bestimmte Wasser ein paar in Kohlen =
ein paar ein paar, bestimmt es verbrannt. Zum Einfluss
ist es mit Wasser überzogen.

Das bestimmte Wasser besteht aus Kohlen =
ein paar in Wasser und Kohlenstoff.

Wenn CO₂ besteht aus aus CO (Kohlenstoff)
mit CO ist unverantwortlich giftig. Zum Einfluss
ist es zu 18% besteht.

Kohlenoxydgas festhalten:

Dazu müssen wir ^{über} gleichmässige Kohlenmassen Kohlen-
oxydgas leiten: $C O_2 + C = 2 C O$. Dieser
Prozess spielt in den Hoeföfen eine grosse Rolle.

28.2.1939.

Das wichtigste Metall der Erde ist Eisen.
Die Eisenzzeit löste die Bronzezeit ab. Vor 1800
haben wir in der wichtigen Eisenzzeit. Wohin
reisten bei der Verfälschung des Eisens ge-
braucht, das aus der Steinkohle ganz
reint.

Eisenerze:

$Fe_3 O_4$

Magnetit

$Fe_2 O_3$

Eisenerz (Rotstein)

Rotstein nimmt Schwefel auf und geht
über in:

$Fe (O_2)_3$

Brauneisenstein. Identisch

mit Roht.

Stein, Raunen.

Obier gemeinsam mit Eisen aus dem oxydieren
beginnen.

Bei der Verarbeitung des Erzes wird Kohle
eingesetzt.

Acetylen festhalten:

gebrauchtes Gold und unedleres Gold reinigen
sich zu Silbercarbid.

H. 3. 1939.

1. Röhre mit Kohlenstoff überoffen
zeigt Hückel. ~~1 Gb~~ 46 H₂O₂.
Kohlenstoff nicht oxydirt.

2.

3. Kohlenstoff ist fester als Luft, ^{unterfall}
(Kohle mit Kugeln). 1 l. wiegt 1,9g. ^{in Wasser}
CO₂ in Kohlensäure: ^{ist}

4. Mörstel zeigt die Kohle aus dem Gas?
Kohlensäure fesselt. $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$

5. Kohlensäure reagiert bei Luft. Beim Gas
bleiben von Luft nur Luft Stickstoff

